

Костенко Тетяна^I

Email: tetiana.kostenko@knu.ua

Романенко Анастасія^{II}

Email: anastasiia.romanenko@knu.ua

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20306010>

Соціологія та сучасні соціальні трансформації. Матеріали XVIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», 10-11 листопада 2025 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 129 с.

Відмова від власної агентності як адаптаційна стратегія в умовах динаміки суспільних змін

Сучасна молодь живе в епоху, яку можна вважати ідеальним середовищем для розквіту громадянської агентності. Ніколи раніше людина не мала такого формального доступу до знань, інструментів самовираження та можливостей для публічної участі. Проте замість покоління активних творців власної долі формується покоління, що інстинктивно відмовляється від агентності – здатності самостійно діяти та впливати на власне життя та суспільство.

Людина, яка прагне психологічного комфорту в умовах інформаційної перевантаженості, інстинктивно обирає стратегію, яку пропонують нові соціальні системи: відмова від власної агентності. Це раціональна, хоча й пасивна, адаптаційна стратегія. Легше дозволити алгоритму сформувати світогляд, прийняти готову ідентичність (часто через споживання або приналежність до мікроспільноти), ніж нести тягар самостійного вибору в хаотичному світі (Cheong, et al., 2022).

Отже, наша гіпотеза звучить так: алгоритмізоване медіасередовище не просто відображає, а й активно конструює структуровані умови, в яких відмова від агентності стає раціональною адаптаційною стратегією для молоді. Як результат, ми втрачаємо незалежних членів суспільства, що може призвести до стагнації суспільства, світоглядної кризи та підриву демократії.

Поняття агентності означає здатність людини усвідомлено діяти як суб'єкт, що впливає на соціальну реальність. Ми спробуємо пояснити добровільну відмову від публічної позиції як відповідь на соціальний тиск, за допомогою наступних теорій:

Спіраль мовчання. Автор теорії німецька соціологиня Е. Ноель-Нойманн. Вона виявила що індивід схильний до того, щоб у своїх думках та вчинках орієнтуватись на панівні у її соціальній групі погляди (Noelle-Neumann, 1982). З цього виходить, що внутрішні погляди членів групи може відрізнятись від зовнішніх поглядів. Таким чином голосніша меншість формує думку мовчазної більшості. В основі цієї теорії лежать 3 принципи:

^I Студентка бакалаврської освітньої програми «Комунікації та управління культурними індустріями», факультет соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

^{II} Студентка бакалаврату, соціологія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

квазістатистичне відчуття, страх ізоляції та готовність висловлюватися (Cheong, et al., 2022).

Плюралістичне невігластво. Термін введено соціальним психологом Флойдом Олпортом. Це соціально-психологічний феномен, який характеризується тим, що індивіди приватно підтримують переконання або думки, що відрізняються від того, що вони сприймають як панівну норму в групі чи суспільстві (Lütz & Wardil, 2024). Зазвичай члени групи неправильно оцінюють ставлення, почуття та судження які є панівними у цій групі. Це явище існує тільки на рівні групи: індивіди не можуть бути плюралістично невігласними окремо від групи чи суспільства (Miller, 2023).

Конформізм. Некритичне сприйняття і наслідування думкам, стандартам, стереотипам масової свідомості, традиціям, авторитетам, принципам, установкам, що панують у певному суспільстві чи групі.

Інформаційна бульбашка. Схема роботи алгоритмів, які дають користувачам контент з однією думкою, через що користувачі вважають цю думку панівною (ця думка може не погоджуватися з особистою думкою користувача, або радикалізувати її);

Теорія когнітивного дисонансу. Сформував цю теорію психолог Леон Фестінгер. Описує стан психологічного дискомфорту, що виникає, коли у людини суперечливі думки, переконання або поведінка. Цей дискомфорт мотивує людину до зменшення суперечності шляхом зміни своїх переконань, виправдання поведінки або пошуку нової інформації, що підтверджує її вибір.

Дослідження Daniele Vilone та Eugenia Polizz (2023) показує, що алгоритми соціальних мереж, оптимізовані під залучення користувача, конструюють персоналізовані інформаційні середовища, які формують ілюзію домінантної думки.

Схема 1. з дослідження Daniele Vilone та Eugenia Polizz (2023) візуально ілюструє суттєву розбіжність між середнім приватним переконанням (Belief) агентів та їхнім середнім локальним сприйняттям (Perception) думки у суспільстві, а також середньою публічною декларацією (Declaration) цієї думки. Справжнє переконання більшості (позитивна думка, близька до 1.0) є значно вищим, ніж публічно декларований (оголошений) та сприйнятий (локальний клімат) рівні думки (які залишаються на рівні близько 0.4–0.6).

Схема 1.

Рекомендаційні алгоритми, використовуючи персоналізацію під користувача, залежно від мети, правил і обмежень певної соціальної мережі або сайту пропонують його увазі інформаційний контент, що відображає минулі пошуки користувача або контент, з яким він контактував та у такий спосіб, закономірно зменшуючи різноманіття інформації яку він отримує з мережі, та відсікаючи все, що не узгоджується з цією персоналізацією. Парізер визначив ефект «фільтр-бульбашки», коли користувачі опиняються ізольованими в групах, що поділяють спільні інтереси та погляди, а фільтрація приховує альтернативний контент. Мікротаргетинг і фільтрування можуть створювати позитивний зворотний зв'язок, у якому наявні когнітивні упередження підсилюються подальшим впливом узгодженої інформації, що збільшує впевненість у переконаннях, які можуть бути упередженими або хибними (Seeme, et al., 2025).

Причиною появи бульбашки, може бути «втома користувача від незкінченного різноманітного контенту», тому коли користувач звертається до першого-ліпшого сайту, то алгоритм оцінює рекомендації як «успішні» і такі, що відповідають інтересам користувача, завдяки чому ця інформаційна бульбашка тільки закріплюється.

Люди ненавмисно стикаються з новинами в соціальних мережах через рекомендації однолітків та алгоритми. Чим більше людей стикаються з новинами таким чином, тим більше вони думають, що можуть залишатися в курсі подій, вважаючи, що «новини знайдуть мене», і тим менше вони шукають їх самостійно (Campbell & Hawkins, 2025).

У межах бульбашки людина постійно стикається з однорідним потоком повідомлень. Для тих, хто поділяє ці позиції, настає ефект хибного консенсусу, коли переконання радикалізується через підтвердження власних упереджень. Для тих, хто сумнівається або не погоджується, спрацьовує страх соціального тиску — тепер він не абстрактний, а підкріплений числовими даними лайків, репостів і коментарів. Так «спіраль мовчання» стає алгоритмічно керованим процесом (Cheong, 2022).

Схема 2 демонструє, як люди можуть поводитися всупереч власним переконанням: вони наслідують більшість і з часом приймають цю поведінку

як свою, що створює ефект плюралістичного невідання та спіралі мовчання, що виникає через когнітивний дисонанс.

Також було виявлено, що плюралістичне невігластво гальмує зміну норм, що стосуються різних форм расової та гендерної рівності (Miller, 2023), що шкодить розвитку рівного суспільства та збереженню демократичних принципів. Якщо більшість не береться за зміни та розвиток, то меншість таким чином прибирає владу до своїх рук, що також шкодить демократії. Формальне збереження демократичних інститутів не гарантує їхньої реальної дії. Системна відмова від агентності веде до прояву такої поведінки, як «ритуалізм». За Р. Мертоном, ритуалізм — це коли участь у суспільному житті зводиться до формального виконання очікуваних дій без прагнення до реальних змін. У результаті активну меншість — інституції, корпорації, політичні технології — починають визначати порядок денний замість громадянського суспільства (Cheong, et al., 2022).

Цей тип соціальної поведінки не потребує примусу: він тримається на психологічній згоді більшості, яка добровільно делегує власну агентність задля відчуття безпеки й зниження когнітивного навантаження.

У висновку, відмова від агентності — це не ознака ліні чи апатії, а раціональна (хоч і деструктивна в довгостроковій перспективі) адаптаційна стратегія в середовищі, що було структуровано алгоритмами для мінімізації автономного мислення. Це призводить до формування не свідомих громадян, а простих спостерігачів, що загрожує стагнацією суспільства, яке втрачає здатність до інновацій та критичної саморефлексії, світоглядною кризою та ерозією основ демократії.

ЛІТЕРАТУРА

1. Сорокіна, Г. В. (2022). Застосування теорії спіралі мовчання для аналізу українського медіапростору. In Ю. Р. Казімова (Упор.), *Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції до 31-ї річниці Незалежності України* (с. 108–110). Видавництво Львівської політехніки.

2. Чаплак, Я. В., Чуйко, Г. В., Андреева, Я. Ф. (2023). Психологічні аспекти впливу інформаційної бульбашки на людину та соціум. *Психологічний часопис*, 9 (5), 38–51.

<https://doi.org/10.31108/1.2023.9.5.4>

3. Cabrera B., Ross B., Rochert D., Brunker F., Stieglitz S. (2021). The influence of community structure on opinion expression: an agent-based model / B. Cabrera et al. *Journal of business economics*. Vol. 91, no. 9. P. 1331–1355. <https://doi.org/10.1007/s11573-021-01064-7>.
4. Campbell S. W., Hawkins I. (2025). Social (media) psychology of the “news-finds-me” perception: habits, mindsets, and beliefs. *Journal of Computer-Mediated Communication*. Vol. 30, no. 5. <https://doi.org/10.1093/jcmc/zmafo10>
5. Cheong H. J., Baksh S. M., Ju I. (2022). Spiral of silence in an algorithm-driven social media content environment: conceptual framework and research propositions. *Kome*. <https://doi.org/10.17646/kome.75672.86>
6. Lütz A. F., Wardil L. (2024). The evolution of pluralistic ignorance. *Physica A: statistical mechanics and its applications*. P. 129920. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2024.129920>.
7. Miller D. T. (2023). A century of pluralistic ignorance: what we have learned about its origins, forms, and consequences. *Frontiers*. 2023 <https://www.frontiersin.org/journals/social-psychology/articles/10.3389/frsps.2023.1260896/full>.
8. Noelle-Neumann E. (1984). *The spiral of silence: public opinion – our social skin*. Chicago : University of Chicago Press. 200 p.
9. Seeme F., Green D., Kopp C. (2025). Ignorance of the crowd: dysfunctional thinking in social networks. *Frontiers*. <https://www.frontiersin.org/journals/communication/articles/10.3389/fcomm.2025.1547489/full>.
10. Vilone D, Polizzi E (2024) Modeling opinion misperception and the emergence of silence in online social system. *PLoS ONE* 19(1): e0296075. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0296075>